

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 69.003: 658.157: 330.33.01

ЧУПРИНА Ю. А., БОЛЕБРУХ О. С.,
РОВЕНСЬКИЙ А. Є., ДЕРКАЧ А.Є., ГУЛЯЄВ Д. А.

Аналіз систем прийняття економіко–управлінських рішень бізнес–портфеля підприємства

Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи процесу стратегічного розвитку підприємств для прийняття економіко–управлінських рішень бізнес–портфеля.

Метою дослідження є дослідження концепції функціонування та стратегії дослідження існуючих інструментів вивчення стану стратегічних бізнес–портфеля підприємства, з урахуванням некерованих факторів, що допоможе підприємству вижити і підвищити свою конкурентоспроможність.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ щодо функціонування та прийняття економіко–управлінських рішень бізнес–портфеля підприємства.

Результати роботи. В результаті написання статті було встановлено, що концептуальні засади бізнес–портфеля підприємства та стратегії розвитку підприємств ґрунтуються на розробці методики порівняльного аналізу стратегічних бізнес–одиниць, зберігати конкурентоспроможність під впливом некерованих чинників, що можуть впливати на стратегічне положення самого підприємства і аналізувати позитивний і негативний вплив. На розвиток підприємства діє багато різних факторів з різними значеннями, тому складно адекватно реагувати на зміни середовища. Необхідно сформулювати набір показників, що характеризують діяльність стратегічних бізнес–одиниць промислового підприємства. Подальший розвиток промислового підприємства неможливий без необхідних стратегій бізнес–процесів, використовуючи внутрішній потенціал і сприятливі можливості. Своєчасний аналіз бізнес–одиниць з урахуванням некерованих факторів, допоможе підприємству вижити і підвищити свою конкурентоспроможність.

Галузь застосування результатів. Економіка підприємства, управління підприємством, менеджмент, стратегічне управління.

Висновки. Концепція функціонування та стратегії економіко–управлінських рішень бізнес–портфеля підприємства необхідна для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства які повинні постійно вводити інновації, щоб залишатись провідними у своєму сегменті та бути на два кроки попереду конкурентів. Подальший розвиток промислового підприємств неможливий без аналізу факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища а саме сприяння держави,

налагодження інформаційної інфраструктури ринку та ін. Визначено, що основними напрямками підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства є: сформувані набір показників, що характеризують діяльність стратегічних бізнес-одиниць промислового підприємства, та встановити залежність між набором показників для аналізу бізнес-портфеля. Для того, щоб своєчасно реагувати на несприятливий вплив факторів зовнішнього середовища, необхідно адаптуватися до них, використовуючи внутрішній потенціал і сприятливі можливості.

Ключові слова: бізнес-портфель, система бізнес-одиниці (СБО) економіко-управлінські рішення, концепція, стратегія, промислові підприємства, портфельний аналіз, інвестиції, конкурентоспроможність.

ЧУПРИНА Ю.А., БОЛЕБРУХ А.С.,
РОВЕНСКИЙ А.Е., ДЕРКАЧ А.Е., ГУЛЯЕВ Д.А.

Анализ систем принятия экономико-управленческих решений бизнес-портфеля предприятия

Предметом исследования являются теоретические и методические основы процесса стратегического развития предприятий для принятия экономико-управленческих решений бизнес-портфеля.

Целью исследования является исследование концепции функционирования и стратегии исследования существующих инструментов изучения состояния стратегических бизнес-портфеля предприятия, с учетом неуправляемых факторов, поможет предприятию выжить и повысить свою конкурентоспособность.

Методы исследования. При написании статьи использованы общенаучные и специальные методы исследования экономических явлений по функционированию и принятия экономико-управленческих решений бизнес-портфеля предприятия.

Результаты работы. В ходе написания статьи было установлено, что концептуальные основы бизнес-портфеля предприятия и стратегии развития предприятий основывается на разработке методики сравнительного анализа стратегических бизнес-единиц, сохранять конкурентоспособность под влиянием неуправляемых факторов которые могут влиять на стратегическое положение самого предприятия и анализировать положительное и отрицательное влияние. На развитие предприятия действует много различных факторов с различными значениями, поэтому сложно адекватно реагировать на изменения среды. Необходимо сформировать набор показателей, характеризующих деятельность стратегических бизнес-единиц промышленного предприятия. Дальнейшее развитие промышленного предприятия невозможно без необходимых стратегий бизнес-процессов, используя внутренний потенциал и благоприятные возможности. Своевременный анализ бизнес-единиц с учетом неуправляемых факторов, поможет предприятию выжить и повысить свою конкурентоспособность.

Область применения результатов. Экономика предприятия, управление предприятием, менеджмент, стратегическое управление.

Выводы. Концепция функционирования и стратегии экономико-управленческих решений бизнес-портфеля предприятия необходима для повышения уровня конкурентоспособности предприятия которые должны постоянно вводить инновации, чтобы оставаться ведущими в своем сегменте и быть на два шага впереди конкурентов. Дальнейшее развитие промышленного предприятия невозможно без анализа факторов влияния внешней и внутренней среды а именно содействие государства, налаживание информационной инфраструктуры рынка и др. Определено, что основными направлениями повышения конкурентоспособности промышленного предприятия являются: сформировать набор показателей, характеризующих деятельность стратегических бизнес-единиц промышленного предприятия, и установить зависимость между набором показателей для анализа бизнес-портфеля. Для того, чтобы своевременно реагировать на неблагоприятное воздействие факторов внешней среды, необходимо адаптироваться к ним, используя внутренний потенциал и благоприятные возможности.

Ключевые слова: бизнес–портфель, система бизнес–единицы (СБЕ) экономико–управленческие решения, концепция, стратегия, промышленные предприятия, портфельный анализ, инвестиции, конкурентоспособность.

CHUPRYNA U.A., BOLEBRUKH O.S.,
ROVENSKYY A.Ye., DERKACH A.Ye., HULIAIEV D.A.

Analysis of economic and managerial decision–making systems of the business portfolio of the enterprise

The subject of the research is the theoretical and methodological bases of the process of strategic development of enterprises for making economic and managerial decisions of the business portfolio.

The purpose of the study is to study the concept of operation and research strategy of existing tools to study the state of strategic business units of the enterprise, for comparative analysis of strategic business units.

Research methods. When writing the article, general scientific and special methods of research of economic phenomena concerning functioning and acceptance of economic and administrative decisions of a business portfolio of the enterprise are used.

Results of work. As a result of writing the article it was found that the conceptual foundations of the business portfolio of the enterprise. The concept of functioning and strategy of enterprise development is based on the development of methods of comparative analysis of strategic business units. negative influence. The development of the enterprise is affected by many different factors with different values, so it is difficult to adequately respond to changes in the environment. It is necessary to form a set of indicators that characterize the activities of strategic business units of an industrial enterprise. Further development of industrial enterprises is impossible without the necessary business process strategies, using the internal potential and favorable opportunities. Timely analysis of business units, taking into account uncontrolled factors, will help the company to survive and increase its competitiveness.

Field of application of results. Enterprise economics, enterprise management, management, strategic management.

Conclusions. The concept of functioning and strategy of economic and managerial decisions of the business portfolio of the enterprise is necessary to increase the level of competitiveness of the enterprise which must constantly innovate in order to remain leading in its segment and be two steps ahead of competitors. Further development of industrial enterprises is impossible without analysis of the factors of influence of the external and internal environment, namely the assistance of the state, the establishment of information infrastructure of the market. It is determined that the main directions of increasing the competitiveness of an industrial enterprise are: to form a set of indicators that characterize the activities of strategic business units of an industrial enterprise, and to establish a relationship between a set of indicators for the analysis of business units. In order to respond in a timely manner to the adverse effects of environmental factors, it is necessary to adapt to them, using the internal potential and opportunities.

Keywords: business portfolio, business unit system (BUS), economic and managerial decisions, concept, strategy, industrial enterprises, portfolio analysis, investments, competitiveness.

Постановка проблеми. В сучасних умовах порівняльний аналіз стратегічних бізнес одиниць допомагає підприємству у виробленні стратегії. Автором були розглянуті матриці портфельного аналізу [4], як складової частини стратегічного планування, яке в умовах ринкової економіки має враховувати вплив зовнішнього середовища. В даний час ми ставимо завдання дослідження існуючих інструментів вивчення стану стратегії бізнес–портфеля підприємства, щоб розробити власні методи

порівняльного аналізу стратегічної системи бізнес одиниць (СБО) на підставі існуючих.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематиці стратегічного управління бізнес–портфелем присвячені праці таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як: Р. Арчибальд, І. Ансофф, Г. Армстронг, І.Бланк, Д. Геберт, П. Друкер, С. Ілляшенко, І.Кендалл, К.Роллінз, У. Руделіус; І. Касатонова, Г. Кіндрацька, Д.Кобилкін, І.Мазур, В.Меленчук, В. Олефіренко, Н. Подольчак, Ю.Пак,

Е.Руденко, А. Старостіна, Л.Телишевська, І.Фе-дишин, В.Шапіро. Розробкою загальнотеоретичних та практичних аспектів щодо формування, коригування складу та структури портфеля проектів та робіт, стратегічними інноваціями щодо цих питань займалися наступні фахівці: А.Бегун, А.Белова, К.Букреева, А.Білошицький, С.Бушуєв, П.Куліков, В.Лич, О. Лещинська, Х. Чуприна О.Малихіна.

Мета статті. Дослідження стратегій прийняття економіко–управлінських рішень бізнес–портфеля підприємства.

Виклад основного матеріалу. Різкі коливання рівня цін, кон'юнктури, насичення ринків збуту створюють високий ступінь невизначеності для промислових підприємств при прийнятті рішень. Завдання вибору ефективних СБО в портфельному аналізі ускладнюється при наявності некерованих факторів зовнішнього середовища. В економічній літературі даної теми приділяється увага [2,4]. Проте, потрібний розвиток теоретико–практичних засад в поточний момент. Портфельний аналіз базується на використанні матричних підходів, які мають як переваги, так і недоліки. Розглянемо проблемні питання, які потребують вирішення, на прикладі відомих матриць портфеля [3,4,5], представлених на рисунку(1).

Аналіз даних матриць показав, що матричні методи спрямовані на підвищення наочності сприйняття і доповнення набору рекомендованих стратегій. Однак, оцінка розглянутих показників матриць пов'язана з ризиком і може спровокувати неправильні рішення. Ці інструменти дають можливість визначити можливі стратегічні рішення, які можна буде оцінити кількісно. Дослідження дає можливість стверджувати, що в світі ще немає єдиного підходу до портфельного аналізу. Динаміка розвитку такої складної системи як сукупність стратегічних бізнес–одиниць підприємства не підлягає опису у межах єдиного підходу. Кожен конкретний підхід володіє достоїнствами, недоліками, а також обмеженнями. Для здійснення порівняльної оцінки ефективності СБО потрібно застосовувати комплексні підхід, що включає спільність різних методів оцінки. Це підводить нас до думки про подальший розвиток теорії і практики порівняльного аналізу СБО, яке обумовлена низкою факторів:

– В основі портфельного аналізу лежать двовимірні матриці, що оцінюють ефективність роботи

СБО по 2 показникам. Як правило, це економічні критерії, які забезпечують наочність результатів аналізу. Але, в той же час, важливо враховувати роль таких факторів, як соціальні, екологічні, політичні та ін., які впливають на стратегічний розвиток промислового підприємства.

Деякі економісти проводять аналіз діяльності бізнес–одиниць, акцентуючи увагу на прибуток організації, роблячи, таким чином акцент на один показник ефективності. Однокритеріальних вибір застосовується при інших рівних умовах, і ця умова нездійсненна в багатьох випадках. Потрібно обов'язково брати до уваги економіко–соціальні і екологічні показники.

Існуючі матриці портфельного аналізу, не в повній мірі враховують складність вибору ефективної СБО, пов'язану з наявністю показників ефективності, які в загальному випадку мають суперечливий характер [2]. Проблема багатокритеріальності вибору змушує брати до уваги суперечності між показниками, які належать до різних груп. Бувають ситуації суперечливості критеріїв ефективності. Вибір найбільш бажаних рішень важкий через розбіжності оптимальних рішень за окремим критерієм. Розглянуті матричні методи недостатньо враховують фактори невизначеності, обумовлені значною непередбачуваністю зовнішнього середовища, яка може робити істотний вплив на аналізовані стратегічні бізнес–одиниці підприємства. Організація це відкрита система, тому обов'язково потрібно брати до уваги зовнішні фактори, щоб досягти поставлених цілей. На розвиток підприємства діє багато різних факторів з різними значеннями, тому складно адекватно реагувати на зміни середовища. Фактори середовища динамічні і швидко змінюються, а інформація у підприємства обмежена, що сприяє ризику виявлені проблеми застосування матриць портфельного аналізу показали, що сукупні явища і процеси діяльності підприємства взаємопов'язані й незалежні. Показники ефективності СБО залежать від зовнішніх і внутрішніх факторів. Важливим методологічним питанням в аналізі господарської діяльності промислових підприємств є вивчення факторів, що впливають на значення показників [1,6,7]. Неможливо зробити правильні висновки без детального дослідження і зробити оцінку ефективності підрозділів підприємства, а також виявити резерви виробництва. Сформульовані основ-

Недоліки застосування матриці

Показники аналізу матриці

Матриця БКГ

- темпи зростання ринку ТЗР

відносна частка ринку ВЧР

- аналіз тільки двох показників не дозволяє об'єктивно здійснювати вибір ефективних бізнес-одиниць при портфельному аналізі; - не розглядаються питання ранжування СБЕ, якщо в одне з підмножин: «зірки», «собаки», «знаки питання», «дійні корови» потрапляє кілька СБО. Багато в чому, вони вирішуються на рівні інтуїції осіб, котрі приймають рішення і за допомогою експертних методів; - як фактора, що характеризує стан зовнішнього середовища, використовується економічний критерій ТЗР (темп зростання ринку), не розглядається вплив соціальних, екологічних, інноваційних та ін. чинників; - Показник темпи зростання ринку ТЗР характеризує стан зовнішнього середовища, яке в багатьох випадках є слабо передбачуваним.

Матриця McKinsey – General Electric

конкурентоспроможність

привабливість ринку

- проблема визначення набору показників, які характеризують привабливість ринку; - Проблеми формування набору показників, що визначають конкурентоспроможність бізнес-одиниць; -в матриці недостатньо враховуються зовнішні фактори, що впливають на комплексний показник привабливості ринку; Для вирішення даних проблем буде потрібно використання багатокритеріального підходу. Це зумовлено необхідністю аналізу не двох показників: темпи зростання ринку і відносна частка ринку, а й інших наборів, на основі яких формуються комплексні показники конкурентоспроможності та привабливості ринку. Необхідно враховувати при цьому і невизначеність зовнішнього середовища

Матриця PIMS

конкурентна позиція бізнесу

привабливість ринку

Показники можливий підприємства

при використанні матриці виявляються протиріччя між показниками, що належать до різних груп, наприклад, зростання прибутку може відбуватися шляхом зменшення заробітної плати працівників підприємства (при використанні економічних і соціальних показників). - при аналізі групи показників, що характеризують привабливість ринку, виникає проблема обліку невизначеності зовнішнього середовища

Матриця Ансоффа

Товари підприємства

Ринки підприємства

При аналізі нових ринків і нових товарів доводиться враховувати можливу непередбачуваність зовнішнього середовища, зумовлену дією природних факторів, конкуренцією на ринках збуту, інвестиційними можливостями тощо

Аналіз застосування матриць аналізу господарського портфелю

Продовження рисунка. Аналіз застосування матриць господарського портфелю

ні проблеми порівняльного аналізу стратегічних бізнес-одиниць промислових підприємств, які слід враховувати при розробці методів порівняльного аналізу СБО.

Отже, в результаті дослідження існуючих матричних методів портфельного аналізу СБО, виявлено, що вони розкривають одну сторону ефективності діяльності кожної бізнес-одиниці, і не враховують багатогранності впливу факторів зовнішнього середовища на розглянуті об'єкти. Але даний підхід є недостатнім, тому що великий вплив таких чинників як: соціальні наслідки прийнятих рішень, економічна безпека, екологія та ін. Рекомендації існуючих методів портфельного аналізу СБО можуть приводити до помилкових результатів дослідження портфелю організації, тому що показники ефективності враховуються не в повній мірі. Таким чином, ми приходимо до необхідності застосування багатокритеріального підходу для порівняльного аналізу СБО. У зв'язку з цим, потрібна розробка методів порівняльно-

го аналізу стратегічних бізнес-одиниць промислового підприємства, які дозволяють оцінювати внутрішнє середовище і зовнішнє оточення підприємства на основі безлічі чинників. Таким чином, необхідно вирішити такі завдання:

- сформуванати набір показників, що характеризують діяльність стратегічних бізнес-одиниць промислового підприємства;
- встановити залежність між набором показників для аналізу бізнес-одиниць;
- вибрати кращі за економічною ефективністю бізнес-одиниці.

В першу чергу, необхідний облік економічних, соціальних, екологічних показників. До економічних можна віднести прибуток, рентабельність, обсяг продажів і ін., До соціальних збільшення числа робочих місць, відрахування в соц. фонди, підвищення зарплати, до екологічних – зниження рівня забруднень повітря, водного середовища та ін. Таким чином, аналіз всіх цих чинників необхідний для оцінки результатів діяльності бізнес-одиниць.

Диверсифіковані промислові підприємства, що мають у своєму складі стратегічні бізнес-одиниці, як уже зазначалося в попередньому розділі, в умовах імпортозаміщення, дають підприємству більший рівень захищеності і підвищують його конкурентоспроможність. Однак, необхідно проводити регулярний моніторинг економічного стану бізнес-одиниць. Стабільність функціонування промислового підприємства характеризується системою показників, що показують, наскільки ефективно використовуються наявні матеріальні і нематеріальні ресурси, які впливають на стан підприємства. Застосовувані нині підходи оцінки результатів діяльності промислових підприємств засновані, як правило, на аналізі економічних показників. Як результат, це призводить до необ'єктивності прийнятих управлінських рішень. Це підштовхує нас до думки про необхідність розвитку методів, заснованих на використанні комплексу показників. Базисом для вирішення даного завдання взята теорія багатокритеріального вибору. Для вибору ефективних стратегічних бізнес-одиниць підприємства застосовують принципи даної теорії: домінування; Парето; формування комплексних показників; виділення головного показника і переклад інших в розряд обмежень. Комплексне застосування даних принципів дозволяє врахувати кілька критеріїв ефективності різних груп: соціальних, екологічних, економічних та ін.

Висновок

У даній статті зроблено аналіз застосувань господарського портфелю що дозволить здійснити багатокритерійний аналіз 48 результатів діяльності СБО і врахувати наявність декількох груп показників: Кожен принцип має свої переваги і недоліки. Тому в даній роботі пропонується використовувати можливості їх комплексного застосування для порівняльного аналізу стратегічних бізнес-одиниць, заснованого на сукупною оцінкою кількох груп показників. Як було розглянуто вище, промислове підприємство функціонує в умовах динамічно мінливого зовнішнього оточення, тому доцільно проводити порівняльний аналіз СБО, враховуючи ступінь здатності кожної бізнес-одиниці зберігати конкурентоспроможність під впливом некерованих чинників. Поєднання зовнішніх і внутрішніх факторів підприємства можуть впливати на стратегічне положення

самого підприємства і надавати на нього як позитивне так і негативний вплив.

Для того, щоб своєчасно реагувати на несприятливий вплив факторів зовнішнього середовища, необхідно адаптуватися до них, використовуючи внутрішній потенціал і сприятливі можливості. Своєчасний аналіз бізнес-одиниць з урахуванням некерованих факторів, допоможе підприємству вижити і підвищити свою конкурентоспроможність. До факторів зовнішнього середовища можна віднести: стан політики, економіки, культури країни, нормативно-правову базу.

Список використаних джерел

1. Болебрух О.С. Стратегічний аналіз компонент господарського портфеля мультипроектного будівельного підприємства / О.С. Болебрух // Будівельне виробництво: міжвідомчий наук. журнал. Серія: Економічні науки – №64/2. – 2018. – С. 113–122.
2. Чуприна Х.М. Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств / Х.М. Чуприна, Ю.А. Чуприна // Управління розвитком складних систем. – 2020. – № 41. – С. 169 – 174.
3. Солнцев, С.О. Формування та оцінювання збалансованості портфеля бізнесів підприємства [Електронний ресурс] / С.О. Солнцев, К.Ю. Яворська – 2012. – Режим доступу: <http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16988>.
4. Лич В.М. Теоретико-методологічні аспекти формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу [Текст] / В.М. Лич // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26–27 березня 2020 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020. – С. 28–32.
5. Чуприна Ю.А. Інтеграція науково-методичних підходів до формалізації змісту бізнес-портфеля мультипрофільного будівельного підприємства / Ю.А. Чуприна, О.С. Болебрух, А.Є. Ровенський / Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – Вип. 1(231). – К.: ДНДІ інформатизації та економіки, 2021. – С. 91–102.
6. Куліков П.М. Проблеми розробки стратегії інноваційного розвитку будівельних підприємств [Текст] / П.М. Куліков // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23–24 травня 2019 року, м. Київ). – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019. – С. 247–248.
7. G. Ryzhakova, O. Malykhina, D. Ryzhakov, T. Ilna, Leshchynska Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government

targeted programs (Трансформація підходів та засобів діагностики ризиків інвестиційних проєктів та державних цільових програм) // Innovative Solutions In Modern Science. Scientific journal – Dubai (United Arab Emirates): Center for International scientific cooperation TK Meganom LLC. – Vol 2, No 29 (2019) – pp. 5–14.

References

1. Bolebrukh O. Strategic analysis of the component of the economic portfolio of a multi-project construction enterprise / O. Bolebrukh // Construction production: interdepartmental sciences. magazine. Series: Economic Sciences – №64 / 2. – 2018. – P. 113–122.

2. Chupryna Kh. Strategies for reconfiguration of business processes of construction companies / Kh. Chupryna, Iu. Chupryna // Management of complex systems development. – 2020. – № 41. – P. 169 – 174.

3. Solntsev, S.O. Formation and evaluation of the balance of the portfolio of business enterprises [Electronic resource] / S.O. Solntsev, K.Yu. Yavorska – 2012. – Access mode: <http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16988>.

4. Lych V. Theoretical and methodological aspects of the formation of the economy of intellectual and innovative capital [Text] / V.M. Lych // Proceedings of the International scientific-practical conference "Problems of the genesis of the economy of intellectual and innovative capital" (March 26–27, 2020, Kyiv). – Kyiv: Kyiv National University of Construction and Architecture, 2020.–S. 28–32.

5. Chupryna Iu. Integration of scientific and methodological approaches to formalizing the content of the business portfolio of a multi-profile construction company / Iu. Chupryna, O.C. Bolebrukh, / Formation of market relations in Ukraine: coll. Science. wash. – Vip. 1 (231). – K. : DNDI Informatization and Economics, 2021. –S. 91–102.

6. Kulikov P.M. Problems of development of strategy of innovative development of construction enterprises [Text] / P.M. Kulikov // Proceedings of the International scientific-practical conference «Economic-managerial and information-analytical innovations in construction» (May 23–24, 2019, Kyiv). – Kyiv: Kyiv National University of Construction and Architecture, 2019.–S. 247–248.

7. G. Ryzhakova, O. Malykhina, D. Ruzhakov, T. Ilna, Leshchynska. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs // Innovative Solutions In Modern Science. Scientific journal – Dubai (United Arab Emirates): Center for International scientific cooperation TK Meganom LLC. – Vol 2, No 29 (2019) – pp. 5–14.

Дані про авторів

Чуприна Юрій Анатолійович,

д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: chupryna_yura@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-4934-2058>

Болебрух Олег Сергійович,

асистент кафедри економіки та менеджменту ВСП Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: bolebrukh.oleg@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6205-1124>

Ровенський Антон Євгенович,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: Rovenskyu666@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3470-1107>

Деркач Андрій Євгенійович,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: andriiderkach01@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5225-0018>

Гуляев Дмитро Андрійович,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: ca3515ce@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0223-2142>

Данные об авторах

Чуприна Юрий Анатольевич,

д.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента в строительстве Киевского национального университета строительства и архитектуры

e-mail: chupryna_yura@ukr.net

Болебрух Олег Сергеевич,

ассистент кафедры экономики и менеджмента ВСП Института инновационного образования Киевского национального университета строительства и архитектуры

e-mail: bolebrukh.oleg@gmail.com

Ровенский Антон Евгеньевич,

аспирант кафедры менеджмента в строительстве Киевского национального университета строительства и архитектуры

e-mail: Rovenskyu666@gmail.com

Деркач Андрей Евгеньевич,

аспирант кафедры менеджмента в строительстве Киевского национального университета строительства и архитектуры

e-mail: andriiderkach01@gmail.com

Гуляев Дмитрий Андреевич,

аспірант кафедри менеджмента в строительстве Киевского национального университета строительства и архитектуры

e-mail: ca3515ce@gmail.com

Data about authors

Iurii Chupryna,

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: chupryna_yura@ukr.net

Oleg Bolebrukh,

Assistant of the Department of Economics and Management of the Institute of Innovative Education, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: bolebrukh.oleg@gmail.com

Anton Rovenskyi,

postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: Rovenskyi666@gmail.com

Andrii Derkach,

postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: andriiderkach01@gmail.com

Dmytro Hulciaiev,

postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: ca3515ce@gmail.com

ПОПРОЗМАН О.І.

Послідовність реалізації функцій менеджменту для удосконалення роботи підприємства

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні основи процесу розробки послідовності реалізації функцій менеджменту та концептуальні принципи їх функціонування з метою удосконалення роботи підприємства.

Метою дослідження є розробка та формування методики прийняття і реалізації відповідних управлінських рішень спрямованих на удосконалення взаємодії рівнів управління в діяльності підприємства.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження економічних процесів, аналіз функцій менеджменту та синтез процесів спрямованих на удосконалення роботи підприємства.

Результати роботи. У результаті написання статті було встановлено, що для підприємства в цілому властиві спеціальні функції (функціональні підсистеми), що відображають конкретний економічний зміст системи управління. Серед них – підсистема «Управління виробництвом». Функціональні підрозділи кожної підсистеми характеризують організаційну структуру управління підприємством, яка призводить до відповідності зміст функції, чинники і форму управління. Кожна з супідрядних і взаємозв'язаних ланок управляючої системи реалізує визначену частину процесу управління. Для функціональної системи управління підприємством апарат управління організовується на рівні підприємства і кожного підрозділу. Так як система управління підприємством є вирішальною в реалізації цілей підприємства, то до неї мають відношення й функціональні підсистеми. Для кожного з основних підрозділів можна виділити чотири основні функціональні підсистеми: управління економічною діяльністю; управління технологічною підготовкою виробництва; оперативне управління виробництвом; управління технічним обслуговуванням виробництва.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством на макроекономічному, регіональному та мікроекономічному рівнях, керівництво підприємствами, менеджмент, стратегічне управління.

Висновки. В результаті дослідження, беручи до уваги всі додаткові чинники та специфіку діяльності підприємств, можна зробити висновок, що основна ціль в управлінні виробництвом – домогтися раціонального функціонування виробничих підрозділів в результаті керівництва «зверху»,